

Efektivitas Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) Sebagai Respons terhadap Masalah Pengangguran di Indonesia

Wibawanto Wahyu Widodo & Muhammad Ikhwan Nuril Anwar
Universitas Airlangga

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dalam mengembangkan *soft skills* yang diperlukan pasar kerja global serta menganalisis potensi proses transfer pengetahuan setelah peserta kembali ke Indonesia. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan mengintegrasikan wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun program IISMA telah mendorong peningkatan keterampilan komunikasi dan adaptasi budaya, terdapat kekurangan signifikan dalam pengembangan *soft skills* lain yang relevan dengan pasar kerja global. Hal ini dikarenakan adanya fokus berlebihan pada kepentingan diplomasi budaya. IISMA cenderung lebih berfokus pada pencitraan internasional sebagai alat diplomasi *soft power* daripada pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Selain itu, minimnya kontrol, fasilitasi, dan pewadahan untuk proses transfer pengetahuan menghambat potensi penerima beasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama program. Kurangnya efektivitas pada kedua faktor tersebut menyebabkan minimnya kontribusi program ini terhadap masalah pengangguran di Indonesia.

KATA KUNCI

1. Diplomasi *soft power*.
2. IISMA.
3. Pengangguran.
4. Transfer pengetahuan.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

“Globalization is not just an economic phenomenon; it is a process of integrating knowledge, culture, and technology across borders, where the value of human capital and intellectual resources becomes a vital competitive advantage” (Dicken, 2015).

Terintegrasinya ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi melalui globalisasi menjadikan sumber daya manusia dan intelektual sebagai keunggulan kompetitif penting. Dalam hal ini, keterampilan strategis berupa *soft skills* menjadi elemen krusial bagi lulusan pendidikan tinggi agar dapat bersaing di pasar kerja global. *Soft skills* mencakup kemampuan berpikir kritis, adaptasi budaya, fleksibilitas, komunikasi, serta kecakapan interpersonal lain. Sayangnya,

lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan keterampilan, khususnya dalam hal *soft skills* yang dibutuhkan oleh industri global (Dewanto & Pritasari, 2023; Handayani & Wienanda, 2020). Disparitas ini berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana. Data dari Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran pemuda tertinggi kedua di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA/ASEAN), yaitu sebesar 13,8%, dengan 12% dari total pengangguran pemuda didominasi oleh lulusan sarjana (The World Bank Data, 2021).

Fenomena pengangguran di kalangan lulusan sarjana di Indonesia menunjukkan adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang diperoleh di universitas dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama pengangguran adalah kurangnya keterkaitan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja (Handayani & Wienanda, 2020). Kesenjangan dalam *soft skills*, seperti kemampuan komunikasi dan pemikiran kritis, menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia profesional dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas nasional (Karimi & Piña, 2021). Kritik terhadap ketidaksesuaian keterampilan ini semakin diperkuat dengan data pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 824.912 pengangguran dari lulusan sarjana, jumlah pengangguran lulusan sarjana kian meningkat menjadi 871.860 orang pada Februari 2024 (Badan Pusat Statistik).

Di tingkat global, ketidakcocokan keterampilan ini mendorong berbagai negara untuk mengadopsi solusi strategis dalam bentuk program pertukaran pelajar internasional. Program-program ini mencakup tujuan untuk meningkatkan keterampilan non-teknis yang dibutuhkan oleh industri global. Salah satu contoh yang menonjol adalah Erasmus+ di Eropa, yang telah terbukti berhasil mengembangkan keterampilan komunikasi antarbudaya, adaptasi, dan kolaborasi antar mahasiswa, keterampilan yang semakin penting dalam pasar kerja global yang kompetitif. Kajian terdahulu yang menakar pengembangan keterampilan melalui Erasmus+ menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pertukaran internasional secara signifikan meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa dengan memperkuat *soft skills* mereka, sekaligus berkontribusi mengurangi skill gap nasional melalui fungsinya sebagai media *transfer of knowledge* (Hossain et al., 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan kesenjangan keterampilan di Indonesia, pemerintah meluncurkan program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman internasional guna meningkatkan keterampilan strategis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Program ini diharapkan dapat membekali peserta dengan *soft skills*, seperti komunikasi lintas budaya, kemampuan adaptasi, dan keterampilan interpersonal lainnya yang sangat relevan dalam persaingan industri global. Namun, meskipun tujuan IISMA tampak jelas dalam upayanya mengembangkan keterampilan yang relevan untuk pasar kerja, kebanyakan studi terdahulu yang meneliti IISMA lebih banyak membahas output kultural dari program ini, alih-alih berfokus secara mendalam pada pengembangan keterampilan penerima beasiswa (Budiarti et al, 2022; Handayani & Wienanda, 2020; Kristiana & Benito, 2023).

Selain itu, transfer pengetahuan menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran, khususnya di kalangan lulusan sarjana, dan bahkan di masyarakat luas. Keterampilan serta pengetahuan yang diperoleh peserta program mobilitas internasional seperti IISMA memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial dan

ekonomi di Indonesia. Melalui *transfer of knowledge*, penerima beasiswa dapat menerapkan wawasan baru yang mereka peroleh di luar negeri dalam konteks lokal, memperkuat daya saing tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas nasional (Aman, 2020; Giuri et al., 2019; Luca & Rubio, 2019; Pagani et al., 2020). Namun, hingga saat penelitian ini disusun, belum ada studi yang secara kritis dan empiris menelisik peran transfer pengetahuan melalui IISMA berikut efektivitasnya. Kurangnya fokus dalam penelitian sebelumnya terkait transfer pengetahuan ini menggarisbawahi perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana IISMA memfasilitasi transfer keterampilan dan pengetahuan peserta untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi Indonesia.

Pun dengan adanya kerangka tujuan yang jelas, mengutip Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, bahwa program IISMA ditujukan untuk “...mempersiapkan mahasiswa Indonesia dengan pola pikir, pengetahuan, dan keterampilan yang siap menghadapi masa depan yang mereka butuhkan untuk sukses”, efektivitas IISMA dalam menjembatani kesenjangan keterampilan non-teknis dan transfer pengetahuan ini masih menjadi pertanyaan. Hingga saat penelitian ini disusun, belum ada studi terdahulu yang secara khusus memberikan perspektif kritis terhadap efektivitas IISMA dalam pengembangan keterampilan strategis mahasiswa. Lantas, untuk mendapatkan pemahaman kritis dan empiris tentang efektivitas IISMA dalam kontribusinya terhadap masalah pengangguran, penelitian ini ditujukan untuk mengukur efektivitas program ini dalam pengembangan kemampuan strategis *soft skills* penerima beasiswa, serta efektivitasnya dalam pewadahan transfer pengetahuan oleh penerima beasiswa.

Formulasi Penelitian

Berdasarkan fenomena kesenjangan keterampilan non-teknis di kalangan lulusan sarjana Indonesia yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran, formulasi penelitian ini berangkat dari pentingnya mengevaluasi efektivitas program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Data dari Bank Dunia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran pemuda tertinggi kedua di ASEAN, dengan 12% dari total pengangguran didominasi oleh lulusan sarjana. Angka ini terus meningkat, dengan 871.860 pengangguran lulusan sarjana tercatat pada Februari 2024. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara keterampilan yang diperoleh lulusan dari universitas dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. *Soft skills* seperti komunikasi, pemikiran kritis, dan kemampuan beradaptasi yang diperlukan oleh industri global belum sepenuhnya dikuasai oleh para lulusan, sehingga menjadi penghalang bagi mereka untuk berkontribusi secara signifikan terhadap produktivitas nasional.

Sebagai tanggapan atas tantangan ini, program IISMA diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan *soft skills* melalui pengalaman belajar di luar negeri. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan keterampilan di pasar kerja global dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan strategis yang relevan dengan dunia kerja. Namun, efektivitas program IISMA dalam mencapai tujuan ini dipertanyakan. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa fokus IISMA lebih banyak terpusat pada pencitraan internasional dan aspek kultural, seperti yang terlihat dalam penelitian Budiarti et al. (2022), Handayani & Wienanda (2020), dan Kristiana & Benito (2023) yang lebih menggarisbawahi keberhasilan diplomasi kultural Indonesia melalui IISMA, daripada mengevaluasi secara mendalam kontribusi program terhadap peningkatan employability lulusan melalui pengembangan keterampilan strategis. Kritik ini semakin diperkuat oleh diskursus di media sosial, termasuk cuitan dari seorang pemerhati pendidikan,

@ikhwanuddin, yang menyoroti besarnya anggaran program IISMA yang mencapai Rp 399,43 miliar dalam kurun waktu 2020-2022, namun dianggap belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan keterampilan lulusan.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas IISMA dalam mengembangkan *soft skills* strategis yang diperlukan oleh pasar kerja global serta menilai bagaimana transfer pengetahuan oleh penerima beasiswa IISMA berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan kunci: *Sejauh mana IISMA berhasil membekali peserta dengan keterampilan non-teknis (soft skills) yang sesuai dengan kebutuhan industri global? Selain itu, bagaimana proses transfer pengetahuan melalui program IISMA diterapkan oleh peserta setelah kembali ke Indonesia, dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan sarjana?*

Celah Penelitian

Kajian terdahulu terkait program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) umumnya lebih banyak berfokus pada aspek kultural dan diplomasi *soft power* daripada mengevaluasi kontribusi program terhadap peningkatan *employability* lulusan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Budiarti et al. (2022), Handayani & Wienanda (2020), serta Kristiana & Benito (2023), menyoroti keberhasilan IISMA dalam membangun citra internasional Indonesia, namun tidak secara mendalam mengkaji apakah program ini berhasil mengembangkan *soft skills* strategis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja global. Padahal, salah satu tujuan utama IISMA adalah membekali peserta dengan keterampilan komunikasi lintas budaya, pemikiran kritis, dan kemampuan adaptasi yang sangat dibutuhkan oleh industri global. Hingga saat ini, belum ada evaluasi kritis dan komprehensif yang menjawab pertanyaan tentang efektivitas IISMA dalam mengurangi kesenjangan keterampilan non-teknis di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Selain itu, salah satu elemen kunci dari program pertukaran pelajar internasional, termasuk IISMA, adalah potensi transfer pengetahuan yang diperoleh selama program untuk diterapkan dalam konteks lokal di Indonesia. Transfer pengetahuan ini, jika dimaksimalkan, dapat berkontribusi pada penurunan pengangguran dengan membantu lulusan menerapkan keterampilan baru yang relevan di lingkungan kerja domestik. Namun, meskipun banyak peneliti seperti Giuri et al. (2019) dan Luca & Rubio (2019), telah menyoroti pentingnya transfer pengetahuan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, belum ada penelitian empiris yang secara spesifik mengevaluasi bagaimana transfer pengetahuan terjadi melalui IISMA dan bagaimana hal ini berdampak pada pengurangan pengangguran di kalangan lulusan sarjana.

Dengan belum adanya studi yang secara kritis meneliti peran IISMA dalam menjembatani kesenjangan *soft skills* maupun efektivitas transfer pengetahuan, terdapat vakum di dalam literatur yang penting untuk diisi. Penelitian ini disusun untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi secara empiris efektivitas IISMA dalam mengembangkan *soft skills* lulusan dan menilai sejauh mana transfer pengetahuan yang dilakukan oleh penerima beasiswa berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

Tinjauan Literatur

Aspek Kultural dan Diplomasi Soft Power IISMA

Penelitian mengenai IISMA sering kali menyoroti peran program ini dalam mendukung diplomasi budaya dan penguatan citra Indonesia di mata internasional.

Meskipun tujuan IISMA mencakup pengembangan keterampilan strategis, mayoritas literatur lebih memfokuskan pada kontribusi program ini dalam diplomasi pendidikan dan budaya.

Kristiana dan Benito (2023) mengeksplorasi IISMA sebagai alat untuk diplomasi pendidikan dan budaya. Penelitian ini menyoroti bagaimana IISMA berfungsi sebagai bentuk *soft power* Indonesia, meningkatkan citra negara di kancah internasional melalui pendidikan dan promosi keragaman budaya. Selain membangun nation branding, IISMA diakui sebagai upaya strategis untuk memperkuat kerja sama internasional. Meskipun demikian, penulis juga menekankan bahwa dampak jangka panjang dari program ini membutuhkan waktu untuk terwujud.

Lebih spesifik, Budiarti et al. (2022) membahas bagaimana mahasiswa Indonesia yang berpartisipasi dalam IISMA di Rusia menghadapi tantangan dalam komunikasi antarbudaya, terutama karena perbedaan bahasa dan budaya yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menggambarkan dinamika interaksi mahasiswa Indonesia dengan masyarakat lokal. Dalam model komunikasi budaya yang diterapkan, ditemukan bahwa hambatan komunikasi muncul dari perbedaan sosio-budaya dan psikokultural, di mana mahasiswa harus menavigasi perbedaan ini melalui adaptasi dan pemahaman budaya Rusia. Penelitian ini menyarankan agar mahasiswa dipersiapkan dengan pelatihan bahasa Rusia dasar sebelum keberangkatan untuk memfasilitasi interaksi dan diplomasi budaya yang lebih efektif.

Dua penelitian di atas menunjukkan bahwa IISMA, selain sebagai sarana diplomasi budaya dan pendidikan, juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun, ada kecenderungan bahwa kontribusi program ini lebih banyak terfokus pada peningkatan citra internasional daripada pada pengembangan keterampilan strategis yang relevan dengan dunia kerja. Budiarti et al. (2022) memberikan pandangan yang lebih spesifik mengenai diplomasi antarbudaya oleh mahasiswa di negara Rusia, sementara Kristiana dan Benito (2023) menyoroti dampak IISMA sebagai alat *soft power* yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sementara program ini tidak kurang dibahas aspek diplomasi kebudayaannya, terdapat kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap pengembangan employability lulusan.

Transfer Pengetahuan dalam Konteks Program Mobilitas Pelajar

Transfer of knowledge atau alih pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam program mobilitas pelajar internasional. Melalui program ini, mahasiswa dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman di luar negeri yang kemudian dapat diterapkan dan disebarkan di negara asal. Efektivitas dari proses alih pengetahuan ini sering kali bergantung pada berbagai faktor, seperti dukungan institusional dan kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan pengetahuan yang diperoleh dengan konteks lokal.

Penelitian oleh Pagani et al. (2020) menyoroti alih pengetahuan dan teknologi melalui mobilitas mahasiswa internasional. Studi ini memfokuskan pada alih pengetahuan antara universitas di Brazil dan Prancis, yang berpartisipasi dalam program mobilitas lebih dari enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam alih pengetahuan adalah kurangnya mekanisme dan dukungan institusional yang memadai, baik di universitas pengirim maupun penerima. Namun, jika dikelola dengan baik, mobilitas mahasiswa dapat meningkatkan aset pengetahuan taktis suatu negara, seperti kemampuan adaptasi teknologi dan pemahaman budaya baru. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa

alih pengetahuan berjalan lebih efektif ketika kedua institusi terlibat aktif dalam memfasilitasi proses tersebut.

Studi oleh Aman (2020) menawarkan perspektif alternatif dengan menggunakan pendekatan berbasis jaringan untuk memetakan aliran pengetahuan dalam konteks mobilitas ilmuwan internasional. Aman berpendapat bahwa mobilitas internasional memungkinkan alih pengetahuan tidak hanya dalam bentuk publikasi ilmiah, tetapi juga melalui transfer metodologis yang lebih spesifik, seperti penggunaan istilah teknis dan prosedur di dalam karya ilmiah. Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi antar peneliti sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan proses alih pengetahuan di ranah internasional.

Kedua publikasi di atas memberikan wawasan penting mengenai proses alih pengetahuan dalam program mobilitas pelajar internasional. Pagani et al. (2020) menyoroti pentingnya keterlibatan institusi pengirim dan penerima mahasiswa untuk memastikan alih pengetahuan yang efektif, sementara pendekatan berbasis jaringan oleh Aman (2020) memperlihatkan bahwa alih pengetahuan dapat diidentifikasi dan dianalisis secara lebih rinci melalui pewadahan kolaborasi ilmiah. Kedua studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan alih pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh kesempatan belajar di luar negeri, tetapi juga oleh dukungan sistemik, terutama institusi pendidikan.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur terkait evaluasi Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek diplomasi budaya dan pencitraan internasional. Penelitian ini akan mengevaluasi secara empiris efektivitas IISMA dalam mengembangkan *soft skills* strategis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, seperti komunikasi lintas budaya, pemikiran kritis, dan adaptasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran IISMA dalam alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), meneliti bagaimana keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh peserta selama program dapat diterapkan di konteks lokal Indonesia untuk mengurangi tingkat pengangguran lulusan sarjana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan untuk tidak hanya memperluas wawasan tentang kontribusi IISMA dalam meningkatkan employability, tetapi juga memberikan masukan bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana program mobilitas pelajar dapat lebih dioptimalkan untuk menjawab tantangan dari pasar kerja yang terglobalisasi.

Argumen Utama Penulisan (Hipotesis)

Sebagai argumen utama, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah bahwa program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) efektif dalam memfasilitasi pengembangan *soft skills* yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global dan transfer pengetahuan yang dapat diterapkan di konteks domestik, sehingga membantu mengurangi kesenjangan keterampilan lulusan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif terhadap masalah pengangguran di Indonesia. Asumsi optimis tentang efektifnya IISMA awalnya lahir dari kehadiran program Erasmus+ di Eropa, yang telah terbukti berhasil meningkatkan keterampilan non-teknis dan memfasilitasi transfer pengetahuan di kalangan peserta mobilitas pelajar internasional.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dalam mengatasi kesenjangan keterampilan non-teknis yang dihadapi oleh lulusan sarjana Indonesia, khususnya dalam meningkatkan *soft skills* strategis yang dibutuhkan di pasar kerja global. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana proses alih pengetahuan yang diperoleh peserta IISMA selama studi di luar negeri dapat diterapkan dalam konteks lokal, serta dampaknya terhadap pengurangan tingkat pengangguran lulusan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih efektif dalam mempersiapkan lulusan yang kompetitif di dunia kerja dan mengoptimalkan program mobilitas pelajar internasional sebagai sarana peningkatan keterampilan strategis.

2. Kerangka Analisis

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan beberapa teori, konsep, dan pendekatan yang

relevan untuk menguji hipotesis bahwa program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) efektif dalam mengurangi kesenjangan keterampilan strategis antara lulusan sarjana dan kebutuhan pasar kerja global, atau sebaliknya, kurang efektif sehingga meminimalisasi kontribusi program tersebut terhadap resolusi masalah tingkat pengangguran.

Soft Power dan Diplomasi Pendidikan

Teori *soft power* yang dikembangkan oleh Joseph Nye memberikan kerangka untuk memahami bagaimana IISMA digunakan sebagai alat diplomasi pendidikan untuk meningkatkan citra internasional Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional melalui penyebaran budaya dan nilai-nilai pendidikan. Dalam konteks IISMA, teori ini membantu menjelaskan bagaimana pencitraan internasional menjadi fokus utama dan bagaimana hal ini dapat mengalihkan perhatian dari tujuan pengembangan keterampilan strategis yang lebih substansial bagi peserta program (Nye, 2004).

Soft Skills dan Employability

Konsep keterampilan strategis berupa *soft skills* merujuk pada kecakapan komunikasi, pemikiran kritis, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan interpersonal lain yang sangat dibutuhkan di pasar kerja global. Employability merujuk pada kapasitas individu untuk mendapatkan, mempertahankan, dan berkembang dalam pekerjaan mereka. Dalam konteks IISMA, penelitian ini menggunakan konsep ini untuk menganalisis apakah program ini efektif dalam mengembangkan keterampilan strategis yang diperlukan oleh lulusan untuk meningkatkan employability mereka di pasar kerja global (Hartati & Riniati, 2022).

Knowledge Transfer

Transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari satu konteks, seperti studi di luar negeri, diterapkan kembali dan disebarkan dalam konteks lain (Grimshaw et al., 2012), seperti pasar kerja domestik di Indonesia. Konsep transfer pengetahuan digunakan untuk menjelaskan mekanisme, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pengetahuan yang diperoleh di luar negeri setelah peserta IISMA kembali ke Indonesia. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana transfer pengetahuan ini terjadi dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

Teori Perangkap Pertukaran Pelajar

Perangkap pertukaran pelajar merupakan teori yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran intensi utama program pertukaran pelajar dari sektor pendidikan, menjadi sebuah instrumen diplomasi budaya antarnegara. Pergeseran intensi ini menyebabkan proses transfer ilmu pengetahuan yang kurang efektif dikarenakan adanya beban tambahan bagi peserta program untuk menjadi media diplomasi budaya negara asalnya, terutama dengan melaksanakan berbagai aktivitas promosi kebudayaan (Lindsey, 1989).

3. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dalam mengurangi kesenjangan keterampilan strategis antara lulusan sarjana dan kebutuhan pasar kerja global serta fungsi alih pengetahuannya. Pendekatan

kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap persepsi, pengalaman empiris, dan pandangan penerima beasiswa yang diwawancarai terkait program IISMA.

Tipe dan Sumber Data

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa peserta program IISMA. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai efektivitas program dalam mengembangkan keterampilan strategis yang dibutuhkan di pasar kerja global.

Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi pemerintah, kebijakan pendidikan, statistik resmi, literatur ilmiah, dan diskursus populer dari media sosial seperti X (Twitter). Data ini akan memberikan konteks tambahan untuk memahami implementasi dan dampak program IISMA.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan beberapa peserta IISMA. Wawancara ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana IISMA mempengaruhi pengembangan keterampilan strategis penerima beasiswa, intrinsik pewadahan proses transfer pengetahuan penerima beasiswa, serta bagaimana hiperfokus program ini pada pencitraan internasional mempengaruhi efektivitasnya.

Studi pustaka dari dokumen resmi seperti laporan kebijakan pendidikan, laporan tahunan, dan literatur ilmiah akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang konteks dan tujuan IISMA serta dampaknya terhadap penerima beasiswa, lulusan sarjana, dan masalah pengangguran secara keseluruhan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Teknik ini akan mengidentifikasi tema-tema utama dan pola yang muncul dari data, yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. Pembahasan

Pengangguran dan Ketenagakerjaan sebagai Isu Prioritas Periode Presidensi Jokowi

Semenjak dilantik sebagai Walikota Solo pada tahun 2005, karir politik Joko Widodo, akrab dipanggil Jokowi, yang berkolaborasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melejit pesat. Terpilih sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan batu loncatan sempurna bagi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Partai PDIP secara resmi menyokong Jokowi sebagai Calon Presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Jusuf Kalla meskipun periode kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta baru berjalan selama dua tahun. Dengan latar belakang berfokus di bidang industri, terutama produsen mebel, banyak keraguan terkait kemampuan Jokowi dalam memimpin Indonesia dalam kancah internasional. Karakternya yang terkenal lemah-lembut dan kurang tegas dinilai tidak cocok dalam menghadapi tantangan internasional yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam ambisinya menjadi negara maju yang dapat bersaing di antara elit global.

Berlawanan dengan ekspektasi Hill dan Negara (2018), Jokowi secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014. Kemenangan tersebut lahir dari besarnya dukungan masyarakat domestik dan komersil yang menginginkan pemerintahan yang lebih terbebas dari pengaruh militer. Diantara melimpahnya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada periode tersebut, Jokowi menetapkan upaya penurunan tingkat pengangguran sebagai salah satu

program kerja prioritas pada masa kepemimpinannya (Manning dan Pratomo, 2018). Gagasan tersebut berkaca pada tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai nilai 5,94% dari total angkatan kerja aktif pada periode tersebut, atau setara dengan kurang lebih 7,2 juta individu (BPS, 2014). Pada periode pertama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan jajarannya sukses mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, tingkat pengangguran Indonesia berada di nilai 5,28%, yang juga dibarengi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja Indonesia (BPS, 2019). Kesuksesan tersebut tidak semata-mata menutup mata Jokowi terkait urgensi isu pengangguran di Indonesia. Jokowi yang terpilih kembali pada pemilihan umum tahun 2019 dengan pasangannya Ma'ruf Amin, berkesempatan untuk menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia selama dua periode. Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi kembali menetapkan pemberantasan pengangguran sebagai isu prioritas dalam program kerjanya.

Isu pengangguran di Indonesia merupakan produk dari kerentanan pekerjaan, kepadatan penduduk, dan rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor tersebut dikombinasikan dengan adanya pelemahan ekonomi di era pandemi COVID-19, yang tidak hanya mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja tetapi juga memaksa berbagai industri untuk gulung tikar. Usainya pandemi tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Perusahaan yang makin nyaman dengan jumlah pekerja yang semakin sedikit menyebabkan makin sempitnya peluang lapangan pekerjaan di Indonesia. Terlebih lagi syarat-syarat bagi calon pelamar kerja yang diajukan oleh perusahaan seringkali memberatkan, terutama kriteria terkait jumlah pengalaman yang diperlukan oleh pelamar kerja. Kebutuhan terkait pengalaman kerja tersebut mendorong terbentuknya ekosistem lingkungan kerja yang mempopulerkan skema magang bagi mahasiswa. Dengan mengikuti magang, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan atas tenaga kerja dalam jangka pendek tanpa mengeluarkan biaya berlebih. Tingkat pergantian pekerja tidak tetap yang tinggi menyebabkan ketidakstabilan lapangan pekerjaan, terutama bagi lulusan-lulusan sarjana yang hendak langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi masing-masing.

Globalisasi yang mendorong pasar yang kian terbuka juga meningkatkan kerentanan bagi lapangan kerja Indonesia. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang cukup terbuka terhadap pekerja asing mempersempit persaingan bagi pelamar pekerjaan. Estimasi jumlah pekerja asing di Indonesia pada tahun 2016 berkisar di jumlah 50,000 individu, dan terus meningkat berkat melonggarnya kebijakan kontrol pekerja asing di Indonesia. Walaupun secara persentase jumlah pekerja asing terhadap pekerja domestik cukup rendah, yang menjadi ancaman adalah posisi strategis yang diduduki oleh pekerja asing, dan diskrepansi kemampuan strategis para pekerja asing (Manning dan Devanto 2018). Posisi-posisi strategis manajerial yang dihuni oleh pekerja asing umumnya merupakan hasil dari ketimpangan kemampuan strategis pekerja domestik, terutama terkait kemampuan mengambil keputusan, kemampuan manajemen waktu, kemampuan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Eksistensi pekerja asing dalam persaingan posisi strategis dalam lapangan kerja Indonesia menuntut ditingkatkannya kemampuan strategis pekerja domestik melalui sektor pendidikan, supaya dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

Selama dua periode kepemimpinan Jokowi, salah satu sifat positif yang dapat diambil dari Jokowi adalah kesadaran atas keterbatasan kemampuannya di bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, Jokowi memercayakan berbagai bidang kepada jajarannya (Connelly 2014). Dalam bidang pendidikan, Jokowi mempercayai Nadiem Makarim untuk membentuk sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja modern yang telah terglobalisasi.

Pengalaman Nadiem dalam merintis wirausaha dinilai cocok untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia, yang didorong untuk mencetak individu-individu kreatif untuk menghadapi ketatnya persaingan ketenagakerjaan di era sekarang. Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM), dan anak programnya, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) merupakan produk dari tendensi pemrioritasan Nadiem terhadap pengembangan kemampuan lulusan pendidikan tinggi untuk menghadapi tuntutan pasar kerja global. Tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, program MBKM juga memacu peserta untuk meningkatkan kemampuan strategiknya melalui program-program yang ada, dalam rangka menghasilkan lulusan perguruan tinggi Indonesia dengan kemampuan strategik yang mumpuni.

Kritik Urgensi dan Efektivitas Program IISMA dalam Memfasilitasi Peningkatan Kemampuan Strategis

Di tingkat perguruan tinggi, program utama Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan Nadiem adalah program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM), yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai macam ilmu yang sekiranya dapat membantu nantinya di dunia kerja. Program MBKM sangat mendorong terjadinya pembelajaran interdisipliner, supaya mahasiswa dapat memperluas wawasan yang tidak hanya terpaku di program studi yang sedang ditempuh dan dapat menguasai kemampuan strategis yang sekiranya akan berguna di dunia modern. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud umumnya berbentuk kemampuan menjalin komunikasi, bekerja dalam tekanan, manajemen waktu, adaptasi budaya, serta pemikiran kritis dan analitis. Terdapat berbagai program turunan dari program MBKM dengan implementasi berupa magang, pertukaran pelajar, dan penelitian sederhana.

Diantara berbagai macam program yang diusung oleh MBKM, program dengan tingkat perhatian yang paling dominan adalah Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA). Perhatian tersebut tidak hanya berdasarkan jumlah peminat program tersebut yang sangat masif, akan tetapi juga berdasarkan kritik dan berbagai kontroversi seputar program tersebut. Pada pertengahan tahun 2024, audit Badan Pengawas Keuangan merilis laporan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing program MBKM, dengan IISMA menduduki peringkat pertama biaya terbesar sejumlah kurang lebih 400 milyar rupiah (Goodstats, 2024). Besarnya biaya tersebut menimbulkan berbagai macam pertanyaan dari publik, terutama terkait urgensi pengeluaran biaya dengan jumlah sedemikian besar ketika melihat kondisi pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dinilai lebih krusial apabila dibandingkan dengan pelaksanaan program IISMA, yang mana hasil luaran dari program tersebut lebih bersifat sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Dengan demikian, dampak kasat mata program IISMA bagi masyarakat Indonesia sulit untuk disaksikan.

Ketidakpastian hasil luaran dari program IISMA sendiri dipengaruhi oleh perilaku dua aktor, *awardees* IISMA sebagai peserta program, dan Kemendikbud Ristek sebagai pihak penyelenggara. Sebagai penyelenggara, Kemendikbud Ristek dengan kebijakannya yang mendorong terjadinya studi interdisipliner menyebabkan *awardees* kesulitan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari selama studi di luar negeri karena tidak bersesuaian dengan program studi yang sedang diambil di universitas masing-masing. Kemendikbud yang juga merupakan organ dari pemerintahan Republik Indonesia tentu juga menjalankan program IISMA sebagai kepanjangan dari implementasi kepentingan luar negeri Republik Indonesia di luar negeri. Hal

ini terbukti dari penekanan kewajiban *awardees* untuk menjaga nama baik Republik Indonesia dan hiperfokus pada pengenalan budaya Indonesia dalam skala masif terhadap khalayak mancanegara. Walaupun peningkatan paparan budaya Indonesia dalam skala global merupakan sebuah hal positif, di saat fokus program IISMA beralih dari transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan strategis menjadi ajang diplomasi, disitulah program IISMA sudah jatuh ke perangkat program pertukaran pelajar.

Perangkat Program Pertukaran Pelajar dan Realitas Persepsi Publik

Perangkat pertukaran pelajar merupakan sebuah teori yang diungkapkan oleh Beverly Lindsay (1989) untuk menyoroti meningkatnya aktivitas pertukaran pelajar dalam skala internasional. Meningkatnya frekuensi program pertukaran pelajar atau sejenisnya merupakan dampak dan promotor dari globalisasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Meningkatnya investasi dalam bidang pendidikan mendorong perguruan tinggi di seluruh penjuru dunia untuk memberikan beasiswa bagi calon-calon pelajar berbakat demi memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidangnya. Merespon meningkatnya popularitas program pertukaran pelajar, berbagai negara membentuk program resmi berskala nasional yang memberikan kesempatan bagi pelajar domestik untuk belajar ke mancanegara, dan pelajar mancanegara untuk datang belajar di perguruan tinggi dalam negeri. Dampak yang dibawa oleh kegiatan pertukaran pelajar tidak hanya mencakupi bidang pendidikan. Program pertukaran pelajar merupakan kesempatan emas, terutama untuk negara berkembang dan terbelakang untuk memperkenalkan eksistensinya dalam kancah internasional. Oleh karena itu, seringkali misi pertukaran pelajar juga dibarengi dengan upaya-upaya promosional budaya dan identitas negara asal para pelajar. Menurut Lindsay (1989), yang menjadi perangkat bagi program demikian adalah ketika upaya pengayaan pengetahuan prioritasnya tergantikan oleh upaya-upaya promosional identitas negara.

Bahaya dari perpindahan prioritas tersebut adalah berkurangnya waktu efektif bagi pelajar untuk melaksanakan aktivitas akademik, terlebih lagi diperlukan juga upaya adaptasi terhadap kehidupan di lingkungan baru yang bisa bertolak belakang dengan kehidupan pelajar tersebut selama ini. Beban psikologis bagi para pelajar juga cukup besar karena tidak hanya terdapat tuntutan pendidikan yang besar, terdapat juga tuntutan besar terhadap tingkah laku para pelajar selama tinggal di mancanegara. Tuntutan bertingkah laku baik tersebut merupakan upaya untuk mencegah terbentuknya citra negatif terhadap negara asal, karena perilaku pelajar tersebut dapat menjadi cermin bagi citra negara asalnya. Citra yang buruk dapat menyebabkan pelemahan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut, atau bahkan menimbulkan konflik.

Secara spesifik, IISMA memang merupakan program pertukaran pelajar yang disponsori oleh pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi upaya-upaya diplomasi budaya Indonesia memang sudah sesuai diinformasikan semenjak periode pendaftaran dan sudah sesuai dengan ekspektasi para *awardees*. Berdasarkan pengalaman beberapa *awardees*, bentuk kontrol yang dilakukan oleh IISMA sebagai penyelenggara lebih berfokus terhadap upaya diplomasi budaya Indonesia melalui beberapa challenges yang diwajibkan oleh IISMA untuk dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Bentuk kontrol yang dilaksanakan umumnya berupa pertemuan daring terkait evaluasi perkembangan persiapan kegiatan-kegiatan diplomasi kebudayaan yang dilaksanakan oleh para *awardees*. Dikarenakan perbedaan zona waktu antara tim IISMA dan *awardees*, seringkali pertemuan daring dilangsungkan pada periode waktu yang mengganggu waktu istirahat *awardees*. Perbedaan jarak antara tim IISMA dan *awardees* juga seringkali menghambat komunikasi antara kedua belah

pihak, yang menyebabkan informasi-informasi penting yang tersampaikan dalam jangka waktu kurang memadai. Sistem pelaporan aktivitas akademik *awardees* di situs IISMA juga seringkali bermasalah, yang memaksa *awardees* untuk memberikan laporan akademik seadanya. Terusan laporan akademik terhadap perguruan tinggi masing-masing *awardees* di Indonesia juga tidak transparan, yang menyebabkan permasalahan administratif akademik setelah periode kepelungaan *awardees* dari menjalani program IISMA. Berdasarkan pendapat beberapa *awardees* yang diwawancarai penulis, segala beban non-akademik tersebut cukup berdampak negatif bagi kelancaran aktivitas akademik program IISMA.

Kritik utama publik terhadap program IISMA adalah minimnya hasil luaran program IISMA yang dirasakan oleh masyarakat luas. Kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya kontrol yang dilaksanakan oleh IISMA sebagai pihak penyelenggara program pasca periode berlangsungnya aktivitas belajar di luar negeri. Kurangnya kontrol tersebut berdampak pada sedikitnya kesempatan bagi *awardees* untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dipelajari selama studi di luar negeri karena minimnya wadah untuk menyebarluaskan serta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat. Eksistensi IISMA Alumni Club yang disinyalir berfungsi mewadahi *awardees* yang sudah kembali ke Indonesia justru lebih memprioritaskan popularitas dan citra IISMA di kalangan publik. Program-program yang dirancang lebih memfasilitasi calon pendaftar program IISMA dan interaksi sosial antar alumni, alih-alih menjadi media yang mewadahi kontribusi pengetahuan dan keterampilan *awardees*. Hambatan lain yang mempengaruhi kemampuan alumni *awardees* dalam menyalurkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama belajar di luar negeri adalah status mereka sebagai mahasiswa yang masih memiliki kewajiban akademik di perguruan tinggi asalnya. Hal ini mendorong alumni *awardees* untuk lebih berfokus untuk menunaikan kewajiban tersebut, dibanding dengan menyalurkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat selama menjalani program IISMA terhadap khalayak publik.

Tidak hanya IISMA sebagai sebuah program yang menuai kritik dari publik, penerima beasiswa IISMA itu sendiri kerap kali mendapatkan kritikan lantang oleh publik di sosial media. Pasalnya, publik melihat beberapa perilaku tertentu yang ditunjukkan *awardees* di sosial media sebagai tidak pantas. Perilaku-perilaku kontroversial tersebut tidak hanya mencoreng nama baik individu tersebut, tetapi juga mempengaruhi nama baik *awardees* IISMA lainnya, perguruan tinggi asal, program IISMA, dan Republik Indonesia. Jumlah peminat program IISMA yang sangat masif mendorong dilaksanakannya proses seleksi yang singkat, dalam dua tahap, dan bersifat luas dan generik. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidakjujuran selama proses pendaftaran karena kurangnya kriteria yang jelas dan pencocokan data yang diberikan. Kesempatan ini melahirkan fenomena sebagai *awardees* yang menjalani program IISMA secara tidak serius dan tidak lebih dari kesempatan untuk berlibur di luar negeri. Kritik populer lain terhadap pendaftaran IISMA adalah prosesnya yang sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki privilese lebih dibanding yang lain. Tentu, tidak ada nilai-nilai pasti yang menentukan siapa yang berhak menjadi *awardees* maupun tidak, akan tetapi melihat jumlah biaya yang dikeluarkan, banyak kritik terhadap kondisi ekonomi *awardees*. Terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang ekonomi berkecukupan dipertanyakan urgensinya untuk mengikuti program selayaknya IISMA, dibanding dengan mereka yang tidak memiliki kesempatan belajar di mancanegara tanpa bantuan dari pemerintah.

Persepsi negatif publik terhadap program IISMA dapat menyebabkan kurangnya dukungan sosial dan profesional bagi penerima beasiswa ketika mereka kembali ke Indonesia, yang pada

gilirannya, mempersulit proses transfer pengetahuan dan keterampilan kembali kepada masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efektif pada komunitas akademik atau profesional mereka. Meskipun demikian, eksistensi kritik publik terhadap beberapa *awardees* dan generalisasi yang mengikutinya tidak dapat membantah fakta bahwa tidak semua *awardees* yang berkecukupan mampu membiayai pendidikan di luar negeri, dan tidak semua *awardees* yang berkecukupan tidak serius menjalani program IISMA.

5. Kesimpulan

Dalam menyikapi isu tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, Presiden Jokowi mengerahkan upaya dari berbagai sektor untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu.

1. Besarnya jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
2. Tingginya ekspektasi terkait kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang diharapkan oleh penyedia lapangan pekerjaan, yang tidak disertai oleh penawaran gaji yang sepadan.
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing yang juga menduduki posisi-posisi manajerial strategis yang menimbulkan relasi kuasa atas pekerja domestik.

Untuk mengatasi isu pengangguran, Presiden Jokowi memercayai Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan Republik Indonesia untuk membentuk sistem pendidikan yang adaptif terhadap permintaan lapangan pekerjaan modern. Oleh karena itu, melalui program MBKM di tingkat perguruan tinggi, diharapkan dapat membentuk lulusan yang memiliki kemampuan strategis mumpuni, yang akan menyokong karir mahasiswa dalam dunia pekerjaan. Melalui program pertukaran pelajar IISMA, *awardees* diharapkan dapat memperkaya pengetahuan teknis dan keterampilan strategis dengan mengikuti pembelajaran selama satu semester di berbagai perguruan tinggi mancanegara. Berdasarkan audit BPK tahun 2024, selama tiga tahun pelaksanaan program IISMA, dibutuhkan biaya kurang lebih 400 milyar rupiah. Besarnya biaya tersebut disebabkan oleh tingginya minat mahasiswa untuk mengikuti program IISMA, yang mendorong dibukanya semakin banyak skema pendaftaran. Dibalik masifnya animo dan biaya terkait program IISMA, terdapat kritik seputar terbatasnya hasil luaran alumni *awardees* IISMA yang disebabkan oleh:

1. Terbatasnya waktu dan kesempatan karena status alumni *awardees* yang masih merupakan mahasiswa.
2. Kurangnya kerangka dan kesempatan yang diberikan oleh IISMA bagi alumni *awardees*.
3. Perpindahan prioritas IISMA sebagai program pendidikan menjadi media diplomasi kebudayaan Republik Indonesia.
4. Kualitas *awardees* yang dipertanyakan karena terbatasnya proses seleksi yang dilaksanakan oleh IISMA.
5. Permasalahan komunikasi dan administratif dengan pihak IISMA yang memberikan tambahan beban bagi *awardees* selama periode belajar di luar negeri.

Semua faktor-faktor yang telah disebutkan menghambat efektivitas transfer pengetahuan dan keterampilan strategis bagi *awardees* selama menjalani program IISMA. Hambatan-hambatan tersebut memberikan dampak buruk bagi kemampuan *awardees* untuk menciptakan hasil luaran positif terhadap pribadi maupun terhadap publik. Dengan demikian, pelaksanaan program IISMA sebagai respons terhadap strategic skill gap dinilai kurang efektif, berikut meminimalisir dampaknya terhadap pengurangan tingkat pengangguran melalui transfer pengetahuan

dikarenakan masalah-masalah dalam kritik di atas.

Saran dan Kritik

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber, program IISMA merupakan program dengan tujuan awal yang sangat bagus dan dirasa efektif dalam menjawab tantangan modern, terutama terkait pendidikan dan ketenagakerjaan. Hanya saja, implementasi dan skala yang digunakan sangat memberatkan, baik bagi penyelenggara program maupun peserta program. Oleh karena itu, penulis tidak setuju dengan argumen yang mendukung dihapusnya program IISMA. Penulis menilai bahwa yang diperlukan adalah pengurangan skala dan perbaikan pelaksanaan program IISMA, baik sebelum, selama, dan setelah periode belajar di luar negeri. Pengecilan skala dapat dilakukan melalui pengurangan jumlah *awardees*, perguruan tinggi tujuan, dan skema yang tersedia. Idealnya, jumlah *awardees* masing-masing universitas tidak lebih dari 10 orang. Jumlah *awardees* yang berlebih tidak hanya meningkatkan biaya yang diperlukan, tapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antara sesama *awardees*, antara *awardees* dengan tim IISMA, dan antara *awardees* dengan pihak perguruan tinggi tujuan. Konflik-konflik tersebut juga berpengaruh negatif bagi kemampuan *awardees* untuk menerima ilmu strategik selama belajar di luar negeri.

Perbaikan implementasi pelaksanaan program juga perlu diterapkan sesuai dengan tahap-tahap program IISMA.

1. Selama periode pendaftaran, diperlukan transparansi kriteria yang diharapkan oleh IISMA terhadap calon *awardees*. Dengan demikian, tidak terjadi spekulasi negatif terhadap latar belakang *awardees* yang terpilih. Diperlukan juga pencocokan informasi lebih intensif terkait data yang diberikan oleh pendaftar terhadap realita untuk mencegah terjadinya ketidakjujuran oleh pendaftar.
2. Selama periode pelaksanaan, diperlukan pola komunikasi yang lebih baik antara tim IISMA dan *awardees*, untuk mencegah terjadinya konflik dan miskomunikasi yang tidak diharapkan. Waktu dilaksanakannya pertemuan daring juga perlu diperhatikan supaya tidak mengganggu jam belajar dan istirahat *awardees*.
3. Tim IISMA diharapkan lebih memperhatikan aktivitas akademik maupun non-akademik *awardees*, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu juga dilaksanakan perbaikan terhadap situs dan sistem pelaporan IISMA, dengan harapan komunikasi positif dengan perguruan tinggi asal *awardees* dapat berjalan dengan lancar.
4. Setelah periode pelaksanaan, pihak IISMA melalui IISMA Alumni Club diharapkan dapat memberikan kerangka bantuan dalam upaya membangun program komprehensif bagi alumni *awardees* yang berkehendak untuk mengaplikasikan pengetahuan strategik yang didapatkan selama periode IISMA terhadap kepentingan publik.

Dengan dilaksanakannya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan program IISMA dapat berjalan dengan lancar tanpa biaya yang membengkak, dan dapat memfasilitasi perpindahan serta pengaplikasian pengetahuan strategik yang dapat berdampak positif bagi isu pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia.

6. Bibliografi

- Aman, V. (2020). Transfer of knowledge through international scientific mobility: Introduction of a network-based bibliometric approach to study different knowledge types. *Quantitative Science Studies*, 1, 565-581. https://doi.org/10.1162/qss_a_00028.

Badan Pusat Statistika, Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2014, diakses 7 Agustus 2024 melalui:

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2014/11/05/234/agustus-2014--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-94-persen.html>

Badan Pusat Statistika, Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2019, diakses 7 Agustus 2024 melalui: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html> (bps, jumlah pengangguran 2019)).

Budiarti, A., Cangara, H., & Wahid, U. (2022). KOMUNIKASI ANTARBUDAYA MAHASISWA PESERTA PROGRAM INDONESIA INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS (IISMA) DI RUSIA. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. <https://doi.org/10.32509/wacana.v21i1.1897>.

Connelly, A., (2014). Indonesian Foreign Policy under President Jokowi. Lowy Institute for International Policy.

Dewanto, N., & Pritasari, A. (2023). The contribution of Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) on the development of employability skills of undergraduate students in Indonesia. *Journal Integration of Management Studies*.

Dicken, P. (2015). *Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy* (7th ed.). Guilford Press.

Giuri, P., Munari, F., Scandura, A., & Toschi, L. (2019). The strategic orientation of universities in knowledge transfer activities. *Technological Forecasting and Social Change*.

Goodstats, Mengupas Anggaran Pendidikan IISMA, diakses 7 Agustus 2024 melalui: <https://goodstats.id/article/mengupas-anggaran-pendidikan-untuk-iisma-sudahkah-tepat-sasaran-IWNuX>

Grimshaw, J., Eccles, M., Lavis, J., Hill, S., & Squires, J. (2012). Knowledge translation of research findings. *Implementation Science*, 7(1), 50.

Handayani, A., & Wienanda, W. K. (2020). International mobility programs to improve *soft skills* of Vocational College students and alumni. *Journal Integration of Management Studies*, 14(3), 377-384.

Hartati & Riniati, W. O. (2022). Exploring 21st-century critical skills needed for preparing new students for Indonesian International Student Mobility Awards. In *KnE Social Sciences* (pp. 315-47).

Hill, H., & Negara, S., (2018). Introduction: The Indonesian Economy in Transition - Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond. *Journal of Southeast Asian Economics*, 35(2), 121-124.

Hossain, M., Hoque, A., Khan, N., & Kamil, A. (2022). Skill Development of Undergraduate Students through International Exchange Program. *Journal of Educational and Social Research*. <https://doi.org/10.36941/jesr-2022-0033>.

Karimi, H., & Piña, A. (2021). Strategically Addressing the Soft Skills Gap Among STEM Undergraduates. *Journal of Research in STEM Education*. <https://doi.org/10.51355/jstem.2021.99>.

Kristiana, C., & Benito, R. (2023). Implementasi diplomasi pendidikan dan diplomasi budaya melalui Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). *Indonesian Perspective*.

Lindsay, B. (1989). Integrating International Education and Public Diplomacy: Creative Partnerships or Ingenious Propaganda? *Comparative Education Studies*, 33(4), 423-436.

Luca, P. D., & Rubio, M. C. (2019). The curve of knowledge transfer: a theoretical model. *Business Process Management Journal*, 25, 10-26.

Manning, C., & Pratomo, D., (2018). Labour Market Development in Jokowi Years. *Journal of Southeast Asian Economics*, 35(2), 165-184.

Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.

Pagani, R., Ramond, B., Silva, V., Zammar, G., & Kovaleski, J. (2020). Key factors in university-to-university knowledge and technology transfer on international student mobility. *Knowledge Management Research & Practice*, 18, 405 - 423. <https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1678415>.

The World Bank Data. (2021). Youth unemployment in ASEAN countries.